

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

КЕНГ ҚАМРОВЛИ МОЛА-ТЕКИСЛАГИЧ ТЕКИСЛАГИЧИНING ИШЛАШ ШАРОИТЛАРИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

Кенгесбаев Рустем Базарбаевич,
техника фанлари философия доктори (PhD), доцент в.б.
Нукус давлат техника университети
E-mail: rustem.kengesbaev@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435992>

Аннотация. Мақолада мола-текислагичнинг текислагичи ҳаракатланадиган майдон тупрогининг қатламлари бўйича намлиги, зичлиги ва қаттиқларини ўрганиш бўйича олиб борилган дала тажрибаларнинг натижалари берилган.

Дала тажрибалари натижалари бўйича мола-текислагичнинг текислагичи ишлайдиган майдонларнинг 0-20 см қатламдаги намлиги 12,5-18,8 %, қаттиқлиги 0,38-0,98 МПа ва зичлиги 0,88-1,09 г/см³ оралиқларида ўзгариши аниқланган.

Калим сўзлар: маккажўхори пояси, кўндаланг кесим, қобиқ, эгиш кучи, эгилиш миқдори, поя синиши, бикирлик, шиқланиш бурчаги, қаттиқлик, намлик, бўйлама, эзилиш.

Аннотация. В статье приведены результаты полевых опытов по изучению влажности, плотности и твердости почвы по слоям поля, где движется выравнитель мала-выравнителя.

По результатам полевых опытов установлено, что площади, где работает выравнитель мала-выравнителя, в слое 0-20 см изменяются в пределах влажности 12,5-18,8%, твердости 0,38-0,98 МПа и плотности 0,88-1,09 г/см³.

Ключевые слова: стебель кукурузы, поперечное сечение, оболочка, сила изгиба, величина изгиба, излом стебля, жесткость, угол трения, твердость, влажность, продольный, смятие.

Abstract. The article presents the results of field experiments conducted to study the moisture content, density, and hardness of the soil layers in the area where the leveler of the mala-leveler moves.

According to the results of field experiments, it was established that the moisture content in the 0-20 cm layer of the fields where the leveler of the mola-leveler operates varies within 12.5-18.8%, hardness 0.38-0.98 MPa, and density 0.88-1.09 g/cm³.

Key words: corn stalk, cross-section, shell, bending force, bending value, stalk fracture, rigidity, friction angle, hardness, moisture, longitudinal, crushing.

Кириш. Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олишда ерларни экишга тайёрлаш энг муҳим агротехник тадбирлардан ҳисобланади. Экиладиган майдон текис юзали, майин тупроқли, талаб даражасида зичланган, етарли намликка эга, бегона ўтлар ва ўсимлик илдизларидан тоза бўлиши керак [1].

Экиш олдидан дала юзаси текисланмаса экиш ишларини сифатли ўтказиб бўлмайди. Текисланган далаларда сув бир текис тарқалиб, тупроқ намлиги бир хил бўлиши таъминланади, сув сарфи камайиб, суғориш вақти қисқаради. Дала

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

текислигининг энг мухим афзалликларидан бири, ернинг бир текис етилишидир. Бу эса экинлар қаторлари ораларига сифатли бир текис ишлов бериш имконини беради [2].

Ўзбекистон иқлим шароитида ерларни экиш олдидан текислаш ва зичлаш учун молалаш агротехник тадбири ўтказилади [3, 4]. Бундан кўзланган асосий мақсад уруғлар талаблар даражасида сифатли экилиши ва қийғос униб чиқиши учун қулай шароит яратиш, яъни дала юзасини текислаш ва майин тупроқ қатламини ҳосил қилишдир. Бунда дала юзаси нотекисликларининг ўртача квадратик четланиши бўйлама ва кўндаланг йўналишларда 5 м масофада ± 2 см дан ошмаслиги, 0-10 см қатламда ўлчами 25 мм дан кичик бўлган фракциялар миқдори 80 фоиздан кам бўлмаслиги лозим ҳамда тупроқнинг зичлиги 1,10-1,20 г/см³ оралиғида бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади [5, 6].

Юқарида кўрсатилган талабларга эришилганда уруғлар бир хил чуқурликка экилиши ва бир текис униб чиқиши ҳамда экинлар қатор ораларига сифатли ишлов берилиши таъминланади, ҳосил йиғиш машиналари учун қулай иш шароитлари яратилади, уларнинг юқори унум билан ишлашига эришилади. Бундан ташқари экинлар, жумладан ғўза қатор ораларига ишлов беришда ишчи органларнинг ҳимоя зонасини максимал камайтириш имкони яратилади. Бу эса экинлар қаторлари ораларига ишлов беришда механизациялаштириш даражасини оширади.

Шулардан келиб чиқиб ҚХМИТИ да кенг қамровли осма мола-текислагич ишлаб чиқилган (1-расм) [7, 8]. Ушбу мола-текислагич осмиш қурилмаси, рама, текислагич ва зичлагичдан ташкил топган бўлиб, иш жараёнида текислагич дала юзасидаги нотекисликларни текислайди, зичлагич эса текислагич томонидан текисланган дала юзасини талаб даражасида зичлайди. Ушбу мола-текислагичнинг иш унуми юқори, фойдаланиш учун қулай, ерларга минимал ва тежамкорлик билан ишлов бериш тамойилларига жавоб тўлиқ беради.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-расм. Кенг қамровли осма мола-текислагичнинг конструктив схемаси

1-осиш қурилмаси; 2-рама; 3-текислагич; 4-зичлагич

Материаллар ва услублар. Биз мола-текислагич текислагичининг ишлаш шароитини ўрганиш бўйича эрта баҳорда ҚХМИТИ тажриба хўжалигининг кузда шудгорланган ва эрта баҳорда чизелланган ўрта-оғир соз механик таркибли бўз тупроқли майдонларида тадқиқот ишларини олиб бордик. Тупроқнинг асосий физик-механик хоссалари (намлиги, зичлиги, қаттиқлиги) ГОСТ 20915-2011 ва O‘z DST 3412:2019 асосида ўрганилди [9, 10].

Тупроқнинг физик-механик хоссаларини аниқлашда дала диагонали бўйича намуналар олиш нуқталари белгилаб олинди. Кейин шу нуқталардан тупроқ намлиги, зичлиги ва қаттиқлигини аниқлаш учун олти такрорликда тупроқ намуналари олинди.

Тупроқнинг намлиги унга ишлов беришда сарфланадиган энергия миқдори ҳамда бажарилаётган ишларнинг сифатига катта таъсир кўрсатади. Намлиги юқори тупроққа ишлов берилганда ишчи органларга нам тупроқнинг ёпишиши, тупроқ структурасининг бузилиши, ишчи органлар олдида тупроқнинг уюлиши кузатилади. Намлиги паст тупроққа ишлов беришда катта палахса, йирик кесаклар ҳосил бўлади ва машиналарнинг энергияхажмдорлиги ҳамда тупроқни экишга тайёрлашда операциялар сони ортади. Бу ўз навбатида тупроққа ишлов беришдаги харажатларни ортишига олиб келади

Тупроқнинг оптимал намлигида у осон ва яхши майдаланади, трактор ва агрегатнинг тортишга қаршилиги минимал бўлади. Тупроқнинг бундай ҳолати “етилган” ҳолат дейилади. Суғорма деҳқончиликда тупроқнинг намлиги 16-18 % ни ташкил этганда мақбул ҳисобланади [12].

Тупроқнинг намлигини аниқлашда 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 см қатламлардан бур билан бешта такрорликда намуналар олинди ва ҳар бир қатлам бўйича олинган тупроқ намуналари пленкага солиниб, яхшилаб аралаштирилиб улардан 30-40 гр миқдордаги намуналар махсус алюминий стакан (бюкс)ларга солиниб қопқоқ билан маҳкам ёпилди. Тупроқ билан тўлдирилган бюксларнинг массаси $\pm 0,01$ гр аниқликда ўлчайдиган МН-390 русумли электрон тарозида тортилди ҳамда рақамланган бюксларнинг массалари дала дафтарига ёзилди. Массаси ўлчанган бюкслардаги тупроқ намуналари қопқоғи очик ҳолда 105° С иссиқликни таъминлайдиган термостатли махсус печкада 8 соат давомида қуритилди. Кейин бюкслар қопқоқлари ёпилган ҳолда совитилди ва тарозида ўлчанди.

Тупроқнинг зичлигини аниқлашда ҳажми $601,4 \text{ см}^3$ га тенг бўлган кесувчи цилиндр билан 0-5, 5-10, 10-15 ва 15-20 см қатламлардан намуналар олинди ва улар қуритилди ҳамда қуритилган тупроқ массасини цилиндрнинг ҳажмига нисбати бўйича тупроқ зичлиги аниқланди.

Тупроқнинг қаттиқлигини аниқлашда ВИСХОМда ишлаб чиқарилган

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

асосининг диаметри 11,3 мм ва ўткирланиш бурчаги 22°30' бўлган конуссимон учликдан иборат қаттиқлик ўлчагичдан фойдаланилди [9].

Тадқиқот натижалари. Тупроқнинг намлигини аниқлаш бўйича олинган натижалар асосида қуйидаги формула бўйича тупроқнинг абсолют намлиги (W_a) фоиз ҳисобида аниқланди [9].

$$W_a = \frac{100(m_1 - m_2)}{m_2}. \quad (1)$$

Бунда: m_1, m_2 – мос равишда нам ва қуруқ тупроқ массалари, гр.

Тупроқнинг зичлиги қуритилган тупроқ массасини цилиндрнинг ҳажмига нисбати бўйича қуйидаги формуладан [9].

$$\rho = \frac{m_2}{v}. \quad (2)$$

Бунда: v – намуна олинган цилиндр ҳажми, см³.

Тупроқ қаттиқлиги (P) қуйидаги формула бўйича аниқланди:

$$P = \frac{H_{yp} \cdot q}{S}. \quad (3)$$

Бунда: H_{yp} - қаттиқлик диаграммасининг ўртача ординатаси, м;

q – пружинанинг биқирлиги, Н/м;

S – учлик асосининг юзи, м².

Ўртача ордината қуйидаги формула бўйича аниқланди:

$$H_{yp} = \frac{F}{L}. \quad (4)$$

Бунда: F – диаграмманинг юзи, м²;

L – диаграмманинг узунлиги, м.

Тажрибалардан олинган натижалар бўйича тупроқнинг намлиги, зичлиги ва қаттиқликлари 1-жадвалда келтирилган.

Мола-текислагичнинг текислагичи ҳаракатланадиган майдон тупроғининг қатламлар бўйича намлиги, зичлиги ва қаттиқлари

1-жадвал

Тупроқ қатлами, см	Тупроқнинг		
	Намлиги, %	Қаттиқлиги, МПа	Зичлиги, г/см ³
0-5	12,5	0,38	0,88
5-10	14,5	0,59	0,94
10-15	17,4	0,75	1,01
15-20	18,8	0,98	1,09

Хуласа ва тавсиялар. Тупроққа ишлов беришда энг мураккаб масала унинг талаб даражасидаги зичлигини таъминлаш ҳисобланади. Таъкидлаш ўринлики тупроқ зичлиги қишлоқ хўжалик экинларининг хосилдорлига сезиларли таъсир килади. Тупроқ зичлигини унинг мақбул қиймати (1,1-1,3

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

г/см³) дан 0,1-0,3 г/см³ га ортиши ёки камайиши экинлар хосилдорлигини 20-40 % га пасайишга олиб келади [12].

Тупроқнинг қаттиқлиги бу унга конуссимон ёки цилиндрсимон деформаторни ботирганда кўрсатадиган қаршилиги тушунилади. У тупроқнинг турига, механик таркибига, намлигига, ишлов бериш чуқурлигига ва бошқа омилларга боғлиқ [12].

1-жалвалда келтирилган бўлади маълумотлардан кўришиб турибдики, мола- текислагичнинг текислагичи ишлайдиган майдонларнинг 0-20 см қатламдаги намлиги 12,5-18,8 %, қаттиқлиги 0,38-0,98 МПа ва зичлиги 0,88-1,09 г/см³ оралиғида ўзгариши аниқланди.

Ушбу маълумотлар кенг қамровли мола-текислагич текислагичининг шаклини ва унинг асосий ўлчамларини асослашда асос қилиниб олиниши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рудаков Г.М. Технологические основы механизации сева хлопчатника. -Ташкент. :Фан, 1974. – 224 с.
2. Утепбергенов Б. К., Рамазанов Б. Н. Обоснование формы рабочей поверхности уплотняющей части выравнивателя агрегата для предпосевной подготовки почвы //Аграрная наука-сельскому хозяйству. – 2020. – С. 82-84.
3. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар 2022-2026 йиллар учун (пахта экини бўйича) 1-қисм. ЎзРҚХВ – Тошкент, ҚХМИТИ, 2023. – 544 б.
4. Қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар. 2016-2020 йиллар учун (I-қисм).– Тошкент, 2016. – 138 б.
5. Ауезов О. П., Утепбергенов Б. К., Рамазанов Б. Н. Водосбергающая технология на посевах хлопчатника //Сельскохозяйственные технологии. – 2019. Т. №. 4.–С.16-22.
6. RAMAZANOV B., KENGESBAYEV R. PARAMETERS OF COTTON SEED DRILL COMB FORMER OPENER.
7. Tuhtakuziev A., Utepbergenov B. K. Combined implements for simultaneous loosening and levelling of soil surface //AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. – 2002. – Т. 33. – №. 2. – С. 15-16.
8. Bazarbayevich K.R., Kengesbayevich U.B., Mola-tekislagich tekislagichining parametrlarini maqbullashtirish //Строительство и образование. –2024. Т. 3.–№. 4.–С.93-96.
9. ГОСТ 20915-11. “Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний”. – Москва: Стандартинформ, 2013. – 23 с.
10. О‘з DST 34 12:2019 “Qishloq xo‘jaligi texnikasini sinash. Tuproq yuzasiga ishlov beruvchi mashinalar va qurollar. Sinov dasturi va usullari”. – Toshkent, 2019. – 52 b.
11. Axmetov A.A. Tuproqning fizikaviy mexanikaviy xossalari: O‘quv qollanma. Toshkent, 2021. – 53 b.
12. Утепбергенов Б. К. Обоснование параметров выравнивающего рабочего органа рыхлителя-выравнивателя: дис. – Узбекский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 2004.